

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék

Szokoly-Angyal Armand

**NYELVI MODELLEK ÁLTAL GENE-
RÁLT VERSEK AUTOMATIZÁLT
FELISMERÉSE**

KONZULENS

Dr. Kővári Bence András

BUDAPEST, 2024

1 Tartalomjegyzék

1 Tartalomjegyzék	2
2 Absztrakt	4
3 Bevezetés	5
3.1 Problémafelvetés	5
3.2 AI-versek bemutatása, célkitűzés	6
4 Irodalmi áttekintés	9
4.1 Általános áttekintés az (L)LM-ekről	9
4.2 AI-szöveg detektálásról általánosan	10
4.2.1 GLTR-BERT és GLTR-GPT2	11
4.2.2 BERT-Defense	11
4.2.3 RoBERTa-Defense.....	11
4.2.4 Vízjeles nyelvi modell generálta szöveg detektálás	11
4.3 Az emberi és AI költészet tulajdonságainak vizsgálata	13
4.4 A BERT Large nyelvi modell alkalmazása	14
4.4.1 Architektúra és működés áttekintése	14
5 Az adatbáziskészítés	17
5.1 Az adatbázisomhoz felhasznált nyelvi modellek bemutatása	17
5.2 Áttekintés az adatbáziskészítésről	18
5.2.1 Deepfake Text Detection: Limitations and Opportunities	19
5.2.2 A Fine-Tuned BERT-Based Transfer Learning Approach for Text Classification	19
5.2.3 Evaluating Diversity in Automatic Poetry Generation	19
5.2.4 Ghostbuster: Detecting Text Ghostwritten by Large Language Models.....	20
5.3 Saját adatbázis megközelítése	20
5.3.1 Emberi versek.....	21
5.3.2 LM-generált versek	21
5.3.3 A tesztelő adatkészletek	24
5.3.4 A létrehozott adatkészletem vizsgálata témamodellezés segítségével	26
6 Az osztályozó modell	32
6.1 Saját modell képzése és tesztelése.....	32
6.2 Létező modellek kiértékelése a V1-adatkészleten.....	34

6.3 Modellek összehasonlítása	36
7 Konklúzió	37
8 Köszönetnyilvánítás	38
9 Függelék	39
9.1 Prompt kulcsszavak a V1 adatbázis készítéséhez	39
9.2 Poem Defense modell fájljai	39
9.3 A V1, V2 adatkészlet és tesztkészletek	39
10 Bibliográfia	40

2 Absztrakt

A természetes nyelv generáló módszerek fejlődése, különösen a nagy nyelvi modellek megjelenése, mint például a GPT-3, GPT-4, GPT-4o, Llama vagy a GPT-4o-mini, kihívássá tette az emberi, valamint a gép által generált szövegek megkülönböztetését. Korábbi munkák demonstrálták ezeknek a modelleknek a nemkívánatos alkalmazásait is a támogató jellegű felhasználásokon túl, ide beleértve például a félrevezető, hamis tartalmak generálását. Ma már számos eszköz létezik ezen generált szövegek általános észlelésére, valamint bizonyos domainekben, mint például a hírek, már erre specializált detektorok is léteznek. Egy speciális domainben, a költészet területén azonban kevés célzott kutatás történt még. A kreatív írásnak ez egy olyan aldomainje, mely különösen sok stilisztikai és szemantikai mintázatot hordoz magában, mely segít a tartalmak gépi generált mivolta szerinti osztályozásában. Léteznek munkák, melyek a költészet adottságainak számszerű kimutatásával, és konkrétan a gépi és emberi versek összehasonlításával foglalkoztak. Munkám során összeállítottam egy ember és gép készített versek elegyéből álló adatbázist. A generált versek készítésében olyan modellek vesznek részt, mint például a GPT-4o, GPT-4o-mini vagy a Llama. Ezt követően az adatbázis felhasználásával és a BERT nyelvi modell finomhangolásával egy olyan módszert mutatok be, mely az általános módszereknél magasabb pontossággal képes a generált versek kimutatására. Dolgozatomban bemutatott adatbázis és eredmények segíthetik a generált költészet automatikus detektálását és jó alapot nyújthatnak további a területen végzett kutatómunkához.

3 Bevezetés

3.1 Problémafelvetés

A modern természetesnyelv-generáló módszerek lehetővé tették az újabb nagy nyelvi modellek számára, mint például a GPT-2, GPT-3 [1], GPT-4 [2] GPT-4o [3], hogy olyan tartalmakat generáljanak, melyekről nehezebb emberi szem számára megállapítani, hogy emberi írások-e [4]. Ma már ezeknek a modelleknek számos alkalmazása van, ide beleértve segítséget a kreatív írásban [5], [6], szöveg generálását szórakoztatási célokra [1], helyesírásellenőrzés [7] avagy kódértelmezés [8].

Azonban ezeket a nyelvi modelleket álhírek generálására, dezinformációra, félrevezető értékelések írására is fel lehet például használni [1]. Ezen kívül a nyelvi modellek hajlamosak hiteltelen információt írni, hallucinálni [9]. Mindez azt eredményezi, hogy az internet felhasználója elveszíti bizalmát ezen tartalmak iránt [1]. Érdeünk tehát, hogy kidolgozzunk módszereket, melyekkel a nyelvi modellek jelenlétét fel tudjuk fedni.

A nyelvi modellek már megjelentek ismert könyv-publikáló platformokon is, mint pl. az Amazon [10]. A nagy nyelvi modellek egyik alkalmazása tehát a szellemírői szerep, azonban kimutatták, hogy az emberek jobban értékelik az ember által írt irodalmat, mint a nyelvi modellek általit [11]. Ezen kívül az átlag ember túlzott magabiztosságot mutat abbéli képességében, hogy az algoritmusok által generált szövegeket felfedezze, ez pedig érzékenyebbé teszi őket a nyelvi modellek manipulálásával szemben [5].

Kihívást jelent az átlag felhasználó számára a kreatív írások AI-generált mivoltának felismerése [4], ugyanis a legtöbb LLM (Large Language Model, nagy nyelvi modell) mesterivé vált az emberi stilisztikai kifejezési formák, mintázatok megtanulásában [4]. Ez probléma lehet olyan szempontból is, hogy létező szerzők stílusát is képes utánozni, ezzel veszélyeztetve az adott szerző jó reputációját. Mindez veszélyezteti a tradicionális irodalom, tehát az eredeti költészet megőrzését is [12].

A kreatív írás egy igen széles terület, melyet tehát a modern nagy nyelvi modellek könnyedén megtanulnak és lemásolnak [13]. Én a kreatív írás AI-detektálásának egy szűkebb területére, nevezetesen a költészetre fókuszálok ebben a tanulmányban. Általános célú eszközökből már számos megközelítés létezik, azonban az erre a területre irányuló nyelvi modell

detektorokra vonatkozóan további vizsgálatok szükségeltetnek. A következőkben a már meglévő irodalmat tekintem át ezen a téren.

3.2 AI-versek bemutatása, célkitűzés

Hogyan közelítsük meg az AI-generált versek felismerését? Az átlag olvasó egy versről nem tudja kellő bizonyossággal megmondani, hogy AI a (társ-)szerzője, avagy sem [14]. Igaz, szakértőknek ez már könnyebb [15]. Egy kutatásban [14] két csoportra osztották az AI-generált költeményeket felismerésre: HOTL (Human-out-the-loop) és HITL (Human-in-the-loop). Előbbiben nem volt emberi beavatkozás az AI generált vers kiválasztásában a tanulmányhoz, míg az utóbbiban igen. A kutatásban kiderült, hogy a HITL csoport verseit nehezebb volt megkülönböztetni a csak ember írta versektől, mint a HOTL csoport verseit.

Ahhoz, hogy megállapítsuk, a költemény AI generált-e (vagy egy lényeges részét az írta-e), legalábbis emberi szemmel nézve a tartalom közelebbi, alaposabb vizsgálatára volna szükség, többek közt például az alábbi kérdések feltételére: "Rendelkezik-e a vers valamilyen mélyebb üzenettel?" "Okoz-e katartikus élményt?" A tapasztalatok azt mutatják, hogy az AI generált költemények irodalmi, stilisztikai és művészi eszközök használatában jól teljesítenek, azonban általában hiányzik a költészetükből a valódi jelentés [16]. Az is gyakori, hogy a benne szereplő művészi elemek látszólag logikusan követik egymást, ám a verset összeolvasva nincs annak értelme.

A jelenség illusztrálásához álljon itt egy angol nyelvű (mivel ezen kutatásban az angol nyelvű költészet detektálására fogok fókuszálni) költemény Emily Dickinsontól:

„Hope” is the thing with feathers

By Emily Dickinson

“Hope” is the thing with feathers –

That perches in the soul -

And sings the tune without the words -

And never stops - at all –

And sweetest - in the Gale - is heard -

And sore must be the storm -

That could abash the little Bird

That kept so many warm -

I've heard it in the chilliest land -

And on the strangest Sea -

Yet - never - in Extremity,

It asked a crumb - of me.

Alább pedig az ezen vers alapján generált AI vers olvasható, melyhez a következő promptot használtam: „Compose a poem from the title “Hope” is the thing with feathers with 12 lines and 3 verses”. Annak oka, hogy nem tettem hozzá, hogy „Emily Dickinson stílusában”, az az, hogy ez egy kellően népszerű versnek tekinthető ahhoz, hogy hangsúlyosan szerepelhessen a nyelvi modell neurális hálózatában, ezzel azt kockáztatva, hogy az eredeti verset adná ki. Amikor teszteltem, a gpt4o-mini modellel pontosan ez történt.

Hope is the Thing with Feathers

Hope is the thing with feathers,

Nestled softly in the heart,

It flutters through the darkest weather,

A whisper, a light, a vital part.

It sings when the night is long,

A melody sweet, soft, and clear,

With each note, it crafts a song,

A promise that dawn is near.

So let it perch upon your soul,

Through trials, it will never fade,

In its warmth, you'll find your role,

With hope, your fears will be outweighed.

(A ** formázást szándékosan hagytam benne.) Első ránézésre nehéz megmondani, hogy a második nem emberi. Mégis, ha alaposabban megvizsgáljuk a gpt4o-mini kimenetéről adott verset, vitatkozhatnánk, hogy a ChatGPT inkább a reménnyel kapcsolatos toposzokat önti a címnek megfelelő stilisztikai kimenetbe, ellentétben Dickinson pl. ellentétet is használó eszköztárával. Természetesen ennek megítélése szubjektív, a továbbiakban olyan módszert keresek és mutatok be, mellyel empirikus eszközökkel megállapíthatjuk, hogy a vers nyelvi modell-től származik-e.

Az AI generált költészet tanulmányozása során felmerülnek olyan kérdések, mint például az, hogy hogyan kezeli a versírásakor számító kérdéseket, mint például a rímelés, ritmus, szótagszám, sorhossz stb. A vers, mint irodalmi forma, szigorúbb formai követelményeket hordoz magában, mint a próza. Mindezen jellemzők [17] tanulmányozása segíthet minket, vagy erre a célra kiképezett modellt abban, hogy nagyobb pontossággal határozzuk meg egy versről, hogy az vajon eredeti emberi munka-e, vagy nyelvi modell készítette. Erre egy kitűnő példa a "Erato: Automating poetry evaluation." [18] tanulmány, melyben az "Erato" versértékelő rendszerrel hasonlítanak össze angol és spanyol nyelvű AI, valamint emberi verseket. Kiszámolták a „rouge” nevű értéket, mely az adott szerző (legyen az rendszer vagy személy) átfedési rátáját jelentette mind az ugyanazon vers (intra-poem), mind pedig az ugyanazon szerzőtől származó egyéb versek esetén (inter-poem). A konklúziójuk az volt, hogy az AI által generált versek ROUGE értéke nagyobb volt, mint az emberi munkáké.

Dolgozatom célja, hogy egy olyan AI detektort mutasson be, mely versek esetében jobban teljesít, mint egy nem finomhangolt BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) Large modell. A megközelítésem arra épül, hogy a BERT nevű, általános AI detektálásra készített modellt finomítom emberi és AI által írt költemények adathalmazán. A dolgozatomban bemutatom az adathalmazra és az eszköz használatára vonatkozó megközelítésemet részletesen, és hogy hogyan érek el az AI-költészet detektálás területén növekedést.

4 Irodalmi áttekintés

Az alábbi fejezetben áttekintem a munkám szempontjából releváns legfontosabb modelleket és megközelítéseket. Itt, illetve dolgozatom további részében az "AI-versek", „gépi versek”, „szintetikus versek” alatt mély neurális hálókön alapuló nyelvi modellek által generált verseket, míg az "emberi versek" alatt ember által írt verseket értek. Amikor AI-ra hivatkozok, akkor ebben a kutatásban az adott tartalom nem emberi, hanem algoritmikus, gépi származtatására utalok, nem pedig a mesterséges intelligencia egyéb alkalmazásaira, hacsak az a kontextusból közvetlenül nem következik.

4.1 Általános áttekintés az (L)LM-ekről

AI-verset például egy nyelvi modell (Language Model, LM) segítségével generálhatunk. Először azonban általánosságában nézzük meg a nyelvi modellek működését.

Az LM egy olyan statisztikai modell, mely n x_1, \dots, x_n token közös valószínűségi eloszlását állítja elő. Ezek a tokenek lehetnek szavak, karakterek, vagy részsavak, morfológiai egységek vagy szimbólumok [19].

A közös valószínűségi függvényt az alábbi képlet írja le [1]:

$$p(x_0, \dots, x_n) = \prod_{t=0}^n p(x_{t+1} | x_0, \dots, x_t)$$

A fenti képletet tekintve a szövegenerálás úgy történik, hogy a modell előállít egy ún. alapszekvenciát, mely alapulhat akár egyetlen x_0 tokenen is. Ez megadja a feltételes valószínűségét az elkövetkező tokennek, mely $p(x_1 | x_0)$. Itt az x_1 generáláshoz már figyelembe veszi a teljes neurális hálózat súlyozását. Ezt a folyamatot dekódolásnak hívjuk. Ezt követően mind az x_0 -t, mind a x_1 -et beadjuk a nyelvi modell szótárába, mely így az x_2 -t a fentiek szerint megadja nekünk, és így tovább.

Jónéhány dekódolási stratégia létezik. A legnépszerűbbek a **top-k sampling**, **top-p sampling**, valamint a **temperature-sampling** [1]. A top-k sampling során a kimenetre kiválasztjuk a nagy nyelvi modell által k legvalószínűbb token közül véletlenszerűen az egyiket. A top-p sampling (vagy más nevén, nucleus sampling [20]) során pedig szintén a legvalószínűbbeket vizsgáljuk, de a véletlenszerű pool-ba csak azt a néhány elemet válogatjuk be "jelöltnek", melyek valószínűsége egy p határértéket ér el legfeljebb. Ennek 0 és 1 között kell lennie. A

temperature sampling némivel több rugalmasságot ad nekünk a tokenválasztásban: megadhatunk 0-nál nagyobb számot, mely meg fogja határozni, hogy a nagy nyelvi modell hogyan súlyozza a szótárában releváns tokeneket. Ha 0-t választunk, akkor az ún. mohó dekódolást kapjuk, ahol mindig a legnagyobb valószínűségű szót választjuk. 0 és 1 között tehát a nagy nyelvi modell konzervatívabb, koherensebb marad, majd az 1-nél nagyobb értékeknél kreatívabb, ámde kevésbé következetes lesz (nagyobb esélye lesz a kisebb valószínűségű tokeneknek is, ezzel szokatlan, bizarr outputot is kaphatunk). Minél inkább közelítünk tehát a 0-hoz, annál inkább tartunk egy determinisztikus modell felé.

A mély neurális háló alapú nyelvi modellek terén korábban igen népszerűek voltak az ún. **RNN-ek** (Recurrent Neural Network) [21] ill. **LSTM-ek** (Long Short-Term Memory) [22]. Ezek egy belső állapotot tartottak számon a szöveg korábbi tokenjeiről. Azonban számos hátrányuk volt, mint például az eltűnő gradiensek vagy az, hogy nem tudtak kellő hosszúságú, koherens szöveget megfelelően létrehozni [1].

A jelenlegi, jobban teljesítő modell a transzformer-architektúra, mely ún. figyelmi mechanizmust használ [23]. Itt csak érintőlegesen írom le a legfontosabb tudnivalókat erről. A figyelem arra szolgál, hogy a megfelelő tokenek kapják az inputban a legtöbb hangsúlyt. A nyelvi modell minden tokenre lekérdezést, kulcsot és értéket generál. Legfontosabb figyelmi módszerek a self attention, cross attention, sparse attention és flash attention [24]. Mindez azért jobb, mint a korábbi modell, mert ahelyett, hogy egy belső állapotot tartana fenn a korábbi tokenekről, helyette mindegyik tokent különállóan dolgozza fel. Így tehát ez a módszer alkalmasabb arra, hogy kontextust térképezzen fel minden tokenre különállóan a szöveg többi részére vonatkozóan. Azért fontos ez, mert ezt a modellt használja ma alapul az összes bejáratott, népszerűbb nyelvi modell, így pl. a BERT, valamint egyébként a GPT-3 [1] és a GPT-4 is [25], de az összes ebben a kutatásban felhasznált modell is: *gpt-4o-mini*, *Phi-3-small-128k-instruct*, *Phi-3.5-mini-instruct*, *meta-llama-3-8b-instruct*, *gpt-4o*, *meta-llama-3.1-405b-instruct*, *gemini-1.5-flash* [26], [27], [28], [29].

4.2 AI-szöveg detektálásról általánosan

Szerencsére már számos megoldás létezik a szintetikus szövegek detektálásában, általános értelemben is. Néhány példát bemutatok, és kiemelem azt, amelyet én használok az AI-költészet felismerésében. Metrikaként elsősorban az ún. **AUC**-ot [30] fogom használni, és az **F1-score**-t. Létezik egy ún. "paired accuracy" metrika is, mely szintetikus és emberi szövegek

metaadatait párosítja [1], azonban ezt J. Pu tanulmánya alapján én sem tekintem megbízhatónak, így maradok a fenti pontozási módszereknél.

4.2.1 GLTR-BERT és GLTR-GPT2

A GLTR (Giant Language Model Test Room) [31] azon a tényen alapul, hogy a nagy nyelvi modellek legnagyobb valószínűségek alapján válogatják meg, hogy milyen szavakat használnak. Az adott szöveg szavainak valószínűségi eloszlásának vizsgálatával jó alapunk van arra, hogy megmondjuk, a szöveg ember készítette-e. J. Pu és társai, az eredeti [31] tanulmányt reprodukálva 2 LM-et használtak GLTR-hez, ez pedig a BERT és a GPT2-XL volt. Ezzel rendre F1-pontszámként 79.6% és 98.5%-ot értek el.

4.2.2 BERT-Defense

Egy BERT alapú bináris osztályozó, mely egy osztályozóréteget (classification layer) csatol egy pretrained BERT-Large nyelvi modellhez [32].

4.2.3 RoBERTa-Defense

A RoBERTa [33] számos fejlesztést kínál a BERT modellhez képest néhányat említve, nagyobb batch mérettel, nagyobb adathalmazon képezi azt, hosszabb mondatokat használva, illetve dinamikusan változtatja a "masking pattern"-t a képzési adatokon. Jónéhány természetesnyelv-feldolgozási feladatban túteljesíti a BERT modellt, azonban J. Pu kutatásában kicsivel (2.5%-al) alacsonyabb F1-score-t értek el vele (igaz, hírek tanulmányozásával) [1], így saját kutatásomban inkább a BERT Large modellt fogom képezni valós és szintetikus vers adathalmazokon.

4.2.4 Vízjeles nyelvi modell generálta szöveg detektálás

Fontos megemlíteni egy további, hatékony nagy nyelvi modell észlelésre kidolgozott módszert, a vízjelet (Watermarking). A vízjel egy olyan rejtett mintázat elrejtve egy szövegben, mely algoritmikusan fellelhető, akár a tartalom bizonyos mértékű módosítása után is, ámde emberi szem számára felfedezhetetlen [34].Többféle megközelítés létezik a vízjel létrehozására, ide beleértve a generatív vízjelezést, szerkesztés-alapú vízjelezést, valamint adatvezérelt vízjelezést [35]. A vízjel-technológia segítségével akár több bites információt is elraktározhatunk a szövegben [36]. Ezeket a vízjeleket úgy tervezték, hogy algoritmikusan, hamis pozitívrá elhanyagolhatóan kis eséllyel [34], [35] megállapítsák a létezését. Emellett támadó modellekkel szembeni fejlesztéseket is mutattak be ezen a területen [37]. A vízjel használatának alapelvét

az alábbi ábrán (ábra 1) figyelhetjük meg. Az ábrán egy nyelvi modell kimenetét láthatjuk vízjel alkalmazásával, valamint anélkül. Egy ember által írt szövegtől azt várnánk, hogy 9 zöld tokenet tartalmazzon, azonban a vizsgált vízjelezett szöveg 28-at tartalmaz. Ennek esélye $6 * 10^{-24}$ -en lenne. A felhasznált nyelvi modell a OPT-6.7B [34].

Prompt	Num tokens	Z-score	p-value
<p>...The watermark detection algorithm can be made public, enabling third parties (e.g., social media platforms) to run it themselves, or it can be kept private and run behind an API. We seek a watermark with the following properties:</p>			
<p>No watermark Extremely efficient on average term lengths and word frequencies on synthetic, microamount text (as little as 25 words) Very small and low-resource key/hash (e.g., 140 bits per key is sufficient for 99.999999999% of the Synthetic Internet</p>	56	.31	.38
<p>With watermark - minimal marginal probability for a detection attempt. - Good speech frequency and energy rate reduction. - messages indiscernible to humans. - easy for humans to verify.</p>	36	7.4	6e-14

ábra 1: A vízjelezés szemléltetése [34]

A vízjel működésének szemléltetésére egy egyszerű vízjel-algoritmust mutatok meg, a szigorú vörös listás vízjelező (hard red list watermarking) megközelítést. Ennek során kijelölünk egy szóhalmazt, melynek használata tiltott.

Algorithm 1 Text Generation with Hard Red List

Input: prompt, $s^{(-N_p)} \dots s^{(-1)}$

for $t = 0, 1, \dots$ **do**

1. Apply the language model to prior tokens $s^{(-N_p)} \dots s^{(t-1)}$ to get a probability vector $p^{(t)}$ over the vocabulary.
2. Compute a hash of token $s^{(t-1)}$, and use it to seed a random number generator.
3. Using this seed, randomly partition the vocabulary into a “green list” G and a “red list” R of equal size.
4. Sample $s^{(t)}$ from G , never generating any token in the red list.

end for

ábra 2: a hard red list watermarking [34]

Mint azt [34] kutatás is bemutatja, ennek a megközelítésnek hátránya, hogy az alacsony entrópiájú szövegrészeknél az LM kimenetét észrevehetően torzíthatja. Léteznek megoldások, melyek kevésbé csökkentik az LM kimenetének pontosságát [38].

Én nem ezt a módszert fogom használni, ennek a kutatásnak a célja egy általános gépi verskimutatásra alkalmas modell közrebocsátása. Továbbá fontos megjegyezni, hogy a vízjel technika az LM kibocsátó közreműködését feltételezi, mely nem feltétlenül adott minden esetben. Emellett számos vízjelező módszer egy közös kulcs meglétét feltételezi a felfedezni kívánt LM és a felhasználó között a vízjel működéséhez [38], holott sok gépi szöveg előállítására specializálódó platform különböző modellek egyvelegét használja a kimeneteihez, valamint ezen modelleket sok esetben finomhangolják egy specifikus feladatra, ezzel is megváltoztatva a modell várt kimenetét [1].

4.3 Az emberi és AI költészet tulajdonságainak vizsgálata

Mint azt már a bevezetésben említettem, az AI költészet megállapításának és vizsgálatával kapcsolatban felmerülnek kérdések. A vers egy kötöttebb kifejezési forma, így különösen érdekes lehet, hogy a nyelvi modellek hogyan másolják az emberi kreativitást ebben a

formában. Milyen lesz a ritmusa, szótagszáma, tördelése, rímelése, szóhasználata, mennyi ismétlődő mintázat fordul elő, valamint ki lehet-e ezeket mutatni? Tudjuk-e ezeket számszerűen mérni? A költészet egy rendkívül szubjektív témakör, így a kiértékelésének nehézsége elismert [4], [18].

Agirrezabal 2023-ban megjelent értekezésében ("Erato: Automating poetry evaluation. In Progress in Artificial Intelligence") [18] is ezeket a kérdéseket feszegette. Agirrezabal és kutatótársai egy olyan eszközt állítottak össze, mely egy, vagy akár több vers különféle tulajdonságainak összehasonlítására és kiértékelésére alkalmas. Egy vers lehetséges tulajdonságait 4 fő csoportba osztották: vers (poetic features), lexico-szemantikus (lexico/semantic), költői folytonosság (poetic-fluency), újdonság (novelty) tulajdonságok. Ezek közül az Erato egyelőre még csak a verstulajdonságokat vizsgáló (strófa-, sor- és szótag-számláló, egy verslábmodell és egy rímellenőrző) implementációt, valamint szemantikus és újdonságbéli tulajdonságokat kutató megoldásokat tartalmaz.

A bevezetésben már említettem, hogy azt találták, hogy a GPT-3 és a PoeTryMe által generált versek repetitívebben voltak, mint az emberek generálta tartalmak. Valamint érdekes módon a PoeTryMe jól hangzó verseket generált ugyan, de bizonyos témákról nem tudott verset létrehozni.

Fentiekből látjuk, hogy kihívás ugyan, de bizonyos fokig lehetséges a versek, tehát az AI versek szemantikus és formális tulajdonságainak feltérképezése. Joggal remélhetjük tehát, hogy megfelelően bő és sokféle képzési adathalmazzal hitelesen meg tudjuk különböztetni az AI generált verseket az emberitől.

4.4 A BERT Large nyelvi modell alkalmazása

4.4.1 Architektúra és működés áttekintése

A BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) [39] transzformer enkóder rétegek halmaza lényegében, amely több figyelmi fejet alkalmaz. Minden input tokenre mindegyik fej előállít key, value és query értékeket. A BERT használata két stádiumra bontható, egyik a pre-training, a másik a fine-tuning, melynek során egy specifikus feladatra finomhangoljuk a már létező modell működését. A Google és a Hugging Face a BERT több variációját is kínálják használatra, vannak az ún. „base” és a „large” modellek, ezek különböznek mind fejek és rétegek számában is.

A BERT modell bidirectional (kétirányú), mert a directional nyelvi modellekkel ellentétben nem balról jobbra, sorban olvassa a bemenetet, hanem az enkóder egyszerre dolgozza fel az egész szekvenciát.

A BERT inputjának feldolgozása a következőképpen történik: az input halmazt tokenekre (szavakra, karakterekre, szórészletekre stb.) bontjuk, majd a három beágyazó réteget: token-t, position-t, segment-et használva egy fix hosszúságú vektort készítünk.

A pre-training során először a BERT az input szavak 15%-át egy ún. MASK tokennel helyettesíti, majd megkísérli megbecsülni a maszkolt szavak eredeti kilétét. Ez úgy működik, hogy az enkóder réteg fölé egy osztályozó réteget csatolunk, a kimeneti vektorokat a beágyazó mátrixszal összeszorozzuk, majd a softmax-réteggel megbecsüljük mindegyik szó valószínűségét. A BERT architektúra szemléltetése az alábbi ábrán (ábra 3) látható [40].

ábra 3: a BERT architektúra szemléltetése

Ezután következnek a kiképzésben az NSP (Next-Sentence-Prediction). Ennek során a BERT mondat párokat kap, ahol meg kell állapítani a második mondatról, hogy kapcsolódik-e az elsőhöz. Ennek egy vizualizációjában segít az alábbi (ábra 4) ábra:

ábra 4: NSP szemléltetése

A finomhangolás során tipikusan az enkóder fölé további kapcsolódó rétegeket helyezünk.

Ezen kutatás során a finomhangolás abból áll, hogy egy osztályozó réteget helyezek efölé gépi-generált versek detektálására.

5 Az adatbáziskészítés

5.1 Az adatbázisomhoz felhasznált nyelvi modellek bemutatása

Annak érdekében, hogy a finomhangolás során a BERT minél több, a kutatás írásakor aktuális nagy nyelvi modell mintázatából tanulhasson, a finomhangoláshoz használt adatbázist 6 féle modellből készítettem, a tesztkészleteimhez pedig további kettőt (Gemini-1.5-Flash és gpt-3.5-turbo-0125) használtam fel. Ezek név szerint az alábbiak [41]:

Meta-Llama-3.1-405b-Instruct: A Meta Llama 3.1 nyelvi modelleket publikusan elérhető, kb. 15 trillió tokennyi adaton képezték ki. Utasításokra fókuszáló adathalmazokon finomhangolták elsősorban, kb. 25 millió szintetikus generált példaszöveggel együtt. A tudása 2023 decemberéig tart, és a modell 8 féle nyelvet támogat.

Meta-Llama-3.1-8b-Instruct: Az előbbi és eközött a modell között egyedül a méretében van különbség. Az előbbi 405 milliárd paraméterből, ez pedig 8 milliárd paraméterből áll.

Phi-3.5-mini instruct: A Phi-3.5 a korábbi, Phi-3 modell által felhasznált adathalmazokon alapul, melyek elsősorban logikus érvelésben gazdag tartalmakból állnak. 128 ezres token kontextus hosszt tud kezelni. Felügyelt finomhangolás, PPO (Proximal Policy Optimization) és közvetlen preferenciaoptimalizálás módszerét is használták a modell fejlesztésekor. 3.8 milliárd paraméterrel rendelkezik, és egy decoder-only transzformer modellről van szó.

Phi-3-small instruct: A kiképzési adathalmazáról az előző pontban már említés esett. Ez a modell a kiképzés során szintén felügyelt finomhangoláson és direkt preferenciaoptimalizáláson ment keresztül. 4.8 billió tokent dolgozott fel ennek során, melyből 10% több nyelvű. Az adathalmazokban szerepeltek szűrt publikus tartalmak, szintetikus tankönyvszerű szövegek matematikáról, érvelésről, általános műveltségről, valamint chat formátumú szövegek.

GPT-4o: ez egy multimodális nyelvi modell, mely képes szöveget, képet és hangot is kezelni. Jelenleg a GPT-4o rendelkezik az OpenAI modellek közül a legfejlettebb képértelmező teljesítménnyel. A GPT-4 Turbo modell teljesítményét hozza angol nyelvű és kóddal kapcsolatos szöveg alapú lekérdezésekben [42].

GPT-4o mini: Az ára alacsonyabb tokenenként (e dolgozat írásakor 15 cent 1 millió input tokenenként), mint a GPT-4o, ellenben képes modellhívásokat (pl. több API hívása egyszerre) párhuzamosítani. Logikus gondolkodásban jobban teljesített, mint más kisebb méretű modellek, 82%-ot elérve az MMLU-n (Massive Multitask Language Understanding),

összehasonlítva a Gemini Flash 77.9%, vagy a Claude Haiku 73.8%-ához viszonyítva. A matematikai és kódolási feladatok terén, az MGSM metrikát tekintve (Math Generated Summary Metric) ez a modell 87%-ot, míg a Gemini Flash 75.5%-ot, a Claude Haiku pedig 71.7%-ot ért el. [43]

Gemini-1.5-Flash: [44] Egy multimodális nyelvi modell, melyet olyan feladatokra fejlesztettek, mint az osztályozás, vizuális tartalmak értelmezése, összefoglalás, valamint hang és video feldolgozása. A legtöbb feladatban a Gemini 1.5 Pro modellekhez hasonló teljesítményt hoz, csak alacsonyabb tokenenkénti áron. A pontos metrikáit az alábbi táblázat (ábra 5) mutatja (nem minden mutatóra kitérve) [45].

Capabil- ity	Benchmark	Gemini 1.5 Flash-8B (Oct 2024)	Gemini 1.5 Flash (Sep 2024)	Gemini 1.5 Pro (May 2024)
General	MMLU-Pro	58.70%	67.30%	69.00%
Code	Natural2Code	75.50%	79.80%	82.60%
Math	MATH	58.70%	77.90%	67.70%
	HiddenMath	32.80%	47.20%	28.00%
Rea- soning	GPQA (diamond)	38.40%	51.00%	46.00%
Multi- lingual	WMT23	72.6	73.9	75.3
Long Context	MRCR (1M)	54.70%	71.90%	70.50%

ábra 5: A Gemini 1.5 Flash modell teljesítményének összehasonlítása

gpt-3.5-turbo-0125: Ez a modell a gpt-3.5-turbo továbbfejlesztett változata [46] melynek értéke \$0.0005 /1K input tokenenként, valamint \$0.0015 /1K output tokenenként, ezzel 50-25% -os árcsökkenést elérve. A kiinduló modell, a gpt-3.5-turbo modell elsősorban [46] chat funkciókra lett kihegyezve, de más feladatokra is alkalmas. Ebben a kutatásban a teszt adatkészlethez használok fel ezt a modellt, mindannak ellenére, hogy az OpenAI ehelyett a modell helyett a gpt4o-minit ajánlja.

5.2 Áttekintés az adatbáziskészítésről

A BERT modellek (így a BERT-Large modell esetében is) finomhangolásához adatbázis szükséges [47]. Ahhoz tehát, hogy a modellt szintetikus versek felismeréséhez fel tudjam használni, erre alkalmas adathalmaz létrehozására volt szükség. Az alábbiakban áttekintek korábbi munkákat, melyeket a saját adatbázisom kialakításakor alapul vettem.

5.2.1 Deepfake Text Detection: Limitations and Opportunities

Kutatásuk [1] során egy ún. In-the-wild adatbázist állítottak össze (más modellek mellett) a BERT-Large számára mind szintetikus, mind valós (ember által írt) cikkekből. A gépi-generált tartalmat többek közt például „text-generation-as-a-service” platformokról szedték. Jóllehet nem tudták megerősíteni a pontos transzformer modellek típusát, melyeket ezen platformok használtak, a platformok állítása szerint transzformer-alapú nyelvi modellek testreszabott változatai voltak. Ilyen platformjaik voltak az AI-Writer, ArticleForge, Kafkai, RedditBot. A megállapításuk szerint ezek a platformok GPT-2, GPT-3, valamint BERT modelleket használtak szintetikus szövegek generálására. A saját adatbázisom során én is több platformot igénybe véve generálok szintetikus verseket, bár én 2024-ben kibocsátott modelleket is igénybe veszek, mint pl. a GPT-4o.

5.2.2 A Fine-Tuned BERT-Based Transfer Learning Approach for Text Classification

Kutatásukban a transzfer tanulási modellek teljesítményét értékelték ki COVID-19-hez köthető fake-news detektálás céljára [48]. 3 fő adathalmazt használtak fel: „COVID-19 fake news dataset”, melyet 2020-ban Sumit Bank generált. 10202 álhírt tartalmaz, melyeket felhasználók osztottak meg közösségi média oldalakon. A második adathalmaz az „extremist-non-extremist” volt. A Twitter streaming API-ja segítségével generálták, és a tweetek, melyek egynél több szélsőségesnek ítélt szót találtak (pl. ISIS, öngyilkosság, bomba stb.), begyűjtötték. A harmadik pedig a „COVID-19 English tweets” volt, mely a COVID-dal kapcsolatos angol nyelvű tweet-ek minőségi szűrésén alapult [49]. Az adathalmazba bekerülő tweeteket számos követelmény alapján válogatták át automatizált módon, mint például a kevesebb mint 9 szót tartalmazó tweetek eltávolítása és az olyan felhasználók tweetjeinek eltávolítása, kiknek kevesebb, mint 5 követője volt.

5.2.3 Evaluating Diversity in Automatic Poetry Generation

Kutatásukban Yanran Chen és társai azt vizsgálták [50], hogy számszerűen mennyire sokszínűek, sokfélék a nagy nyelvi modellek által generált versek. Ennek méréséhez számos metrikát használtak (pl. memorizáció, vershossz, ritmus-mintázatok, lexikális sokféleség stb.). Ehhez egy saját adatbázist állítottak össze. Az emberi mintákhoz a QuaTrain nevű adathalmazt vették igénybe, melyből kiszűrték az ismétlődő sorokat. Ezen kívül, hogy a mutatókat előállító

modelleket használhassák, ezekből a négy soros versekből algoritmikusan pseudo-szonetteket is előállítottak.

Ami a szintetikus verseket illeti, két fő csoportba sorolták a felhasznált eszközöket, az egyik ilyen csoport az olyan modelleket foglalta magában, melyek vers-specifikusak voltak. Ilyen pl. a DeepSpear vagy a Structured Adversary. A másik csoport az általános célú LLM-ek voltak. Igénybe vették a GPT2 és GPT-Neo-t, LLaMA2-t és LLaMA3-at, a ByGPT5-öt. Mindegyik modellt nem-kondicionált és kondicionált formában is felhasználták. Előbbi esetben nem végeztek semmilyen további műveletet a modellel értékelés előtt, a másik esetben a rímeléseket és metrikákat beadták a modelleknek a kiképzés során.

5.2.4 Ghostbuster: Detecting Text Ghostwritten by Large Language Models

Kutatásukban Vivek Verma és társai bemutatták a Ghostbuster nevű modelljüket [51], mely olyan szövegek kimutatására készült, melyben nyelvi modellek működtek közre szellemíróként. A modelljük létrehozásához három új adathalmazt gyűjtöttek össze a kreatív írás, a hírek és a tanulói esszék terén. Mind a három adathalmazhoz mind emberi, mind gpt-3.5-turbo modell generálta tartalmat is alkalmaztak. Az r/WritingPrompts nevű subredditől gyűjtöttek kreatív írásokhoz köthető promptokat, melyeket szűrve felhasználtak ChatGPT írta esszék generálásához. A hírekhez a „Reuters 50-50 authorship identification dataset”-et vették alapul. A tanulói esszékhez pedig az IvyPanda platformot vették igénybe, mely számos középiskolás és egyetemi munkát tartalmaz. A modelljük kiértékeléséhez külön adathalmazt állítottak össze Claude generálta szövegből. Mivel bizonyos alkalmazásoknál, például a tanuló írta esszékénél a hamis pozitívák kiszűrését különösen fontosnak ítélték, ezért a pontosságot csak emberi szövegeket magában foglaló adathalmazokon is tesztelték.

5.3 Saját adatbázis megközelítése

A kutatásom során a céloom a AI-generált versdetektálás mellett egy olyan adatbázis létrehozása is volt, mely alapot nyújthat további, hasonló kutatásoknak e téren, és amelyhez publikus hozzáférést biztosítok. Az adatkészlet célja, hogy olyan osztályozó modellek finomhangolását tegye lehetővé, melyek AI-versek és emberi versek között hivatottak különbséget tenni. Yanran Chen [50] kutatásával ellentétben én az emberi verseken semmilyen módosítást nem hajtottam végre, a mintázatokban előidézhető torzulást elkerülendő.

Az adatbázis angol nyelvű, és két fő corpusra bontható, emberi és LM-generált versekre, ezek eloszlása 50-50%, mindegyik corpus a végleges, kevert adatbázisban 376 rekordot

tartalmaz. A versek nyers szövegén kívül a 'human' (ember) vagy a 'machine' label jelzi, hogy a rekordot emberi, vagy gépi versnek kell tekinteni. Az adatbázisban csak ez a két attribútum található.

5.3.1 Emberi versek

Az emberi verseket egy „Kaggle” nevű platformról származó, emberi verseket különböző témákban és érzelmi tónusban tartalmazó adatkészletből szereztem [52].

5.3.2 LM-generált versek

Az adatbázisom másik halmaza a különböző LM generálta versek rekordjaiból áll. Ehhez az alábbi megközelítéssel dolgoztam:

A versek generálásához 6 különböző nyelvi modellt (*gpt-4o-mini*, *Phi-3-small-128k-instruct*, *Phi-3.5-mini-instruct*, *meta-llama-3-8b-instruct*, *gpt-4o*, *meta-llama-3.1-405b-instruct*) használtam fel. A nyelvi modellek pontos százalékos eloszlását az alábbi ábra (ábra 6) mutatja.

ábra 6: A nyelvi modellek eloszlása a finomhangoló adatkészletben

A versek formai, stilisztikai és zsáner szerinti sokféleségét a generálás során promptok pseudo-véletlenszerű kombinálásával törekedtem elérni. Ennek során minden vers generálásához 3 fő halmazból kombináltam a promptokat, egy-egy prompthoz mindegyik halmazból pontosan egyet véletlenszerűen kiválasztva. Ez a három kategória a **téma** (theme), **formátum** (format) és **stílus** (style). Ezek mindegyikébe legalább 30 szót, meghatározást helyeztem. A téma a generálandó mű témáját, műfaját határozza meg a nyelvi modell számára. A formátum a vers formázását, szerkesztettségét, ritmusát befolyásolja. A stílus alatt pedig különböző jelenkori vagy elmúlt művészeti irányzatok stilisztikai és egyéb jegyei megnyilvánulását értem. Mindegyik kategóriához a pontos prompt-szavakat a 9.1 függelékben találhatja az olvasó. A rendszerpromptként változatlanul az alábbi alkalmaztam minden vers és modell számára, annak érdekében, hogy a formázásból fakadó hibákat elkerüljem:

"You are a creative poet. You don't use any Markdown formatting, including asterisks, underscores, or any symbols related to formatting. You respond only with the poem, no extra instructions or commentary."

(Egy kreatív költő vagy. Nem használsz semmilyen Markdown formázást, ide beleértve a csillagot, alulvonást vagy bármilyen szimbólumot formázáshoz kötődően. Csak a verssel válaszolsz, extra utasítás vagy kommentár nélkül.)

A fő prompt szerkezete pedig az alábbiaként alakul:

"Write a {theme}, {style} poem in the form of a {format}."

(Írj egy {téma}, {stílus} verset egy {formátum} formájában.)

Ezt alkalmazva a nyelvi modell generálta versek adatkészletéhez, az adatbázisomban a versek eloszlását téma, forma és stílus szerint az alábbi három hő térkép mutatja.

ábra 9: promptok eloszlása forma és stílus szerint

ábra 7: promptok eloszlása téma és forma szerint

ábra 8: promptok eloszlása stílus és téma szerint

A továbbiakban az egyszerűbb szóhasználat érdekében ezt a nyelvi modell generálta verskészlet előálló módszert **V1**-nek fogom hívni (Version 1), az így előállított adatbázist pedig **V1-adatbázisnak** vagy **V1-adatkészletnek**.

5.3.3 A tesztelő adatkészletek

A fentiek szerint kiképzett, finomhangolt modell tesztelése során a célom az volt, hogy egy olyan adatkészletet hozzak létre, mely valamelyest különbözik a finomhangolás során alkalmazott adatkészlettől, hogy a túltanulás [53] esélyét minimalizáljam.

A **túltanulás** egy olyan jelenség, melynek során a tanuló modell ahelyett, hogy általánosítható mintázatokat fedezne fel a kiképzési, finomhangolási adatkészlet alapján, az adott adathalmaz nüánsnyi jellegzetességeire is illeszkedni kezd, ezzel veszélyeztetve a modell pontosságát egyéb adatokon. Ezt a kiképzés, finomhangolás során bizonyos metrikák túlzottan magas, akár 100%-os értékeiről fel lehet ismerni (pl. accuracy, loss) [53].

A tesztelő adatkészlethez a V1 metódus szerint további 100-100 verset gyűjtöttem össze. Az ehhez használt **emberi adatkészletek** a következők voltak: merve/poetry · Datasets at Hugging Face [54]: Ez az adathalmaz 573 verset tartalmaz reneszánsz és modern stílusban, és a következő témákban: szerelem, természet, mitológia és folklór.

Poetry Foundation Poems [55]: Ez az adatkészlet 13240 verset a Poetry Foundation [56] oldalról különböző témakörökben.

A 100 emberi vers kiválasztásakor véletlenszerűen választottam verseket mindkét adatkészletből. Mivel korábban a kiképzéshez szintén egy olyan adatkészletet vettem igénybe, mely ugyanazon weboldaltól gyűjtött verseket, külön figyelmet fektettem arra, hogy olyan verseket helyezzek a teszt adatkészletbe, melyek a kiképző adathalmazban nem szerepeltek.

A 100 gépi generált vershez a gpt-3.5-turbo-0.125-öt használtam, mely a finomhangoláshoz használt adatbázisomban egyáltalán nem kapott szerepet. A generálás során a promptoláshoz a korábban leírt V1 módszert használtam. Erre a tesztkészletre a továbbiakban ezért **V1-tesztkészletként** fogok hivatkozni.

A másik felhasznált tesztkészlethez már más prompting technikát alkalmaztam, hogy jellegében, témakörökben is eltérő tesztadathalmazon értékeljem ki a finomhangolt modellem hatékonyságát, ezzel csökkentve a túltanulás veszélyét, vagy olyan mintázatokhoz alkalmazkodás lehetőségét, mely nem reprezentatív. Az emberi versek ugyanazon két emberi adatbázisból származnak, ugyancsak véletlenszerűen választva. Ez az adatbázis a V1-tesztkészlethez hasonlóan 100-100 emberi és gépi rekordot tartalmaz. A nyelvi modell generálta versek előállításához a Google modelljét, a gemini-1.5-flasht használtam, mely nem bukkan fel a finomhangoló adatkészletemben.

A nyelvi modell generálta versek előállítására „Ghostbuster: Detecting Text Ghostwritten by Large Language Models” [51] ötletén alapul: a gpt4o-mini modellt megkértem, hogy generáljon odaillő címet a kiválasztott emberi verseknek, majd ebből a címből a gemini-1.5-flasht használva egyenként generáltattam gépi verseket. Ezzel a cél az volt, hogy az adatkészlet emberi verseihez témakörében hasonló gépi versekkel találkozzon az osztályozó modellem kiértékeléskor, ezzel kiküszöbölve a V1-féle promptolás véges kulcsszavaihoz köthető korlátokat.

A generálás során abba a problémába ütköztem, hogy bizonyos AI írta verscímekre (ilyen volt pl. a „Burning Close to You”) a tartalomgenerálás során a Google explicit, helytelen tartalmakat kivédő szűrője bejelzett. Az ilyen esetekben egy alternatív promptra utasítottam a modellt, amelyben megkérem, hogy kerülje a szexuálisan explicit, erőszakos, valamint a helytelen tartalmakat. Mivel ez nem minden esetben működött (az ily módon generált versekre is bejelezett a szűrő), egy harmadik promptot is bevezettem, mely csak egy általános, bármilyen vers létrehozására szólítja fel. A pontos promptok a cím, a vers, valamint az hibaelhárító utasításhoz az alábbiak:

5.3.3.1 Címgenerálás

A cím létrehozásához az alábbi promptokat használtam fel:

Rendszerprompt:

„You are a creative poet. Generate a concise and fitting title for the given poem. You must not use any markdown formatting and you only respond with the title, no comments.”

(Egy kreatív költő vagy. Generálj egy tömör, témához illő címet a megadott vershez. Tilos bármilyen markdown formázást használnod, és csak a címmel válaszolsz, kommentek nélkül.)

Felhasználói prompt:

“Generate a title for the following poem: {poem}”

(Generálj egy címet a következő vershez: {vers})

5.3.3.2 Versgenerálás a címekből

Az ily módon létrehozott címekből az alábbi prompttal generáltattam verseket:

Rendszerprompt:

“You are a creative poet. Generate a poem based on the given title or words. You must not use any markdown formatting and you only respond with the title, no comments.”

(Egy kreatív költő vagy. Generálj egy verset a megadott cím vagy szavak alapján. Nem szabad bármiféle markdown formázást használnod, és csak a címmel válaszolsz, kommentek nélkül.)

Felhasználói prompt:

“Generate a poem with this title: {title}”

(Generálj egy verset ezzel a címmel: {cím})

A tartalmi szűrő bejelzésének esetére pedig (ugyanazzal a rendszerprompttal) az alábbi felhasználói utasítást használtam:

“Generate a poem with this title, avoiding abusive, explicitly sexual or inappropriate content: {title}”

(Generálj egy verset ezzel a címmel, elkerülve az erőszakos, szexuálisan explicit vagy helytelen tartalmat: {cím})

Ha pedig ez sem hozott változást, akkor csak egy bármilyen verset generáltattam vele (ezzel nyilván elvetve azt a lehetőséget, hogy egy tartalmilag hasonló verset párosítsak az emberi, kiinduló alkotáshoz):

“Generate a poem”

(Generálj egy verset.)

5.3.4 A létrehozott adatkészletem vizsgálata témamodellezés segítségével

Felmerül a kérdés, hogy a létrehozott adatbázisok mennyire fedhetnek le szélesebb témaköröket, vagyis mennyire lehet általánosítható a létrehozott adatkészletem valós alkalmazásokhoz. A BERT Defense modellem használhatóságát jelentősrészt az határozza meg, hogy milyen minőségű adatbázison képeztem tovább [57].

Erre a célra a Latent Dirichlet Allocation-t (továbbiakban: LDA) használtam fel.

5.3.4.1 LDA működése

Az LDA egy kondicionális, valószínűségi témamodellező megközelítés. Felügyelet nélküli tanulást alkalmaz egy szöveg korpuszon, egy kulcsszavak halmazainak összességét előállítva. Ezek a halmazok az adott dokumentumhalmaz kiemelkedőbb témáit hivatottak reprezentálni. A téma alatt ez esetben fix, véges szótárat értünk, amelyben minden szóhoz egy

valószínűségi értéket rendelünk, mely azt mutatja meg, hogy mekkora valószínűséggel tartozik az adott szó a megadott témához [58].

Az LDA a korpuszban található dokumentumokat egyedülálló szóhalmazokként, úgynevezett bag of words-ként kezeli. [59] Tehát a szavak sorrendje, kontextusa nem számít számára. A szavak gyakoriságát és közös előfordulását az ún. document-term mátrixba foglalja bele. Itt a sorok a dokumentumok és a különböző szavak oszlopok, ezek metszéspontjaiban pedig a megadott dokumentumban adott gyakorisági érték lelhető fel. Ez alapján a mátrix alapján az LDA témakörök halmazát állítja elő, és szavakat rendel ezekhez. Erre a célra a Gibbs formulát használja fel [60]:

$$P(z_i = t | z^{-i}, w) = \frac{n_{m,t}^{-i} + \alpha}{\sum_{t'=1}^T (n_{m,t'}^{-i} + \alpha)} \times \frac{n_{t,w_i}^{-i} + \beta}{\sum_{v'=1}^V (n_{t,v'}^{-i} + \beta)}$$

Ahol:

Az első arány annak valószínűségét fejezi ki, hogy egy adott téma (t) milyen mértékben van jelen egy dokumentumban (m), az alapján, hogy hány szó van m -ben, ami t -hez kapcsolható. A második arány azt mutatja, hogy egy adott szó (w) milyen valószínűséggel tartozik egy témához (t) a teljes korpusz többi részéhez képest.

A különböző LDA modellek felhasználásához három hiperparamétert említenék meg. A „prior distribution over topic weights in each document” (továbbiakban: α), és a „prior distribution over word weights in each topic” (továbbiakban: η). Az előbbi paraméter azt befolyásolja, hogy egy dokumentumhoz hány témakör tartozik, míg az utóbbi, hogy egy téma mennyire sok szót tartalmaz [61]. A harmadik lényeges paraméter a célzott témakörök száma (továbbiakban: tc), ez megmutatja, hogy az LDA modell hány témakörre bontsa a korpuszt [62].

5.3.4.2 Entrópia

Az entrópia a mi esetünkben a véletlenszerűséget jellemzi az információs térben. Képlete az alábbi:

$$E(S) = -p_+ \log_2(p_+) - p_- \log_2(p_-)$$

Ahol $E(S)$ az S halmaz entrópiája, p_+ és p_- pedig a pozitív és negatív minták. [63]

Az LDA kontextusában az entrópia megmutatja, hogy mennyire egyenletesen oszlanak el a témák a dokumentumok között [62], [64].

5.3.4.3 Koherencia

Ennek a metrikának több megvalósítása is létezik [65], mint pl. a U-Mass, CV, UCI. Ebben a kutatásban a CV koherenciát fogom használni, mely azon az elven alapul, hogy vektorokat készít a szavakból a közös előfordulásuk alapján, majd a normalized pointwise mutual information (NPMI) valamint a szinusz hasonlóság segítségével kiszámolja a hozzájuk tartozó pontszámot. A koherencia lényegében megmutatja, hogy az LDA által megállapított témák mennyire értelmezhetőek az emberek számára [66].

Ebben a kutatásban arra a célra fogom használni, hogy megállapítsam, az LDA algoritmus tc paraméterét ideálisan állítottam-e be.

5.3.4.4 A saját LDA modell képzése a V1 adatkészleten

Első körben az LDA modellt 7 témakör elkülönítésére utasítottam ($tc=7$), az α és az η paramétert a Gensim LDA modelljének automatikus beállításai szerint hagytam. Ekkor a V1 adatkészlet témáira a leggyakoribb 10 szó a következőképpen alakult:

```
Top 10 words for Topic 1: ['thy', 'love', 'like', 'heart', 'night', 'shadows', 'light', 'time', 'every', 'yet']
Top 10 words for Topic 2: ['shadows', 'night', 'whispers', 'dance', 'dreams', 'light', 'like', 'secrets', 'time', 'echoes']
Top 10 words for Topic 3: ['like', 'one', 'love', 'sea', 'thou', 'would', 'time', 'man', 'might', 'king']
Top 10 words for Topic 4: ['night', 'black', 'one', 'day', 'like', 'love', 'shadows', 'heart', 'whispers', 'echoes']
Top 10 words for Topic 5: ['like', 'one', 'time', 'would', 'say', 'life', 'people', 'dreams', 'never', 'love']
Top 10 words for Topic 6: ['like', 'night', 'heart', 'shadows', 'love', 'whispers', 'eyes', 'light', 'dance', 'dreams']
Top 10 words for Topic 7: ['like', 'shadows', 'one', 'night', 'heart', 'time', 'love', 'yet', 'would', 'light']
```

Mint megfigyelhető, számos közös szó fordul elő a témakörök között. A [62] kutatás alapján fennállt ez esetben annak a veszélye, hogy erre a korpuszra a 7 túl alacsony volt tc paraméternek, túl sok irreleváns szó kerülhetett egy-egy témakörbe. Továbbá bizonyos olyan szavakat, melyek ezen felsoroltak közt túl gyakran fordultak elő, kiszűrtem a korpuszból annak gyanújával, hogy nem feltétlen tesznek hozzá a témakörök elkülöníthetőségéhez és egyediségéhez.

A következő szavakra szűrtem a korpuszt:

```
"love", "heart", "night", "shadows", "like", "time", "light", "dreams", "life", "dark",
"day", "lost", "yet", "truth", "beneath"
```

Valamint a tc paramétert 15-re, az α paramétert 0.01-re, az η paramétert 0.1-re állítottam. Ezután a témakörökre levetített szavak az alábbiak lettek:

Top 10 words for Topic 1: ['one', 'king', 'may', 'sir', 'god', 'thou', 'eyes', 'never', 'long', 'arthur']

Top 10 words for Topic 2: ['sea', 'dance', 'whispers', 'realm', 'spectral', 'play', 'sun', 'twilight', 'echoes', 'verse']

Top 10 words for Topic 3: ['say', 'fiddle', 'thou', 'propetty', 'whats', 'one', 'munny', 'make', 'well', 'must']

Top 10 words for Topic 4: ['one', 'water', 'house', 'dont', 'river', 'know', 'see', 'say', 'walk', 'white']

Top 10 words for Topic 5: ['one', 'world', 'people', 'would', 'shed', 'saw', 'eyes', 'long', 'never', 'man']

Top 10 words for Topic 6: ['dream', 'weaves', 'laughter', 'bright', 'air', 'moon', 'back', 'every', 'something', 'one']

Top 10 words for Topic 7: ['thy', 'death', 'man', 'trees', 'said', 'moon', 'back', 'new', 'one', 'american']

Top 10 words for Topic 8: ['dear', 'every', 'world', 'morning', 'cup', 'soul', 'man', 'name', 'rose', 'never']

Top 10 words for Topic 9: ['whispers', 'secrets', 'echoes', 'one', 'wind', 'dance', 'air', 'eyes', 'forgotten', 'silence']

Top 10 words for Topic 10: ['cruel', 'majority', 'hail', 'one', 'would', 'world', 'god', 'city', 'nothing', 'thy']

Top 10 words for Topic 11: ['thy', 'every', 'steam', 'miss', 'one', 'gears', 'dance', 'scarlett', 'maiden', 'ancient']

Top 10 words for Topic 12: ['heav', 'shall', 'thir', 'thus', 'one', 'thy', 'sea', 'though', 'thee', 'hell']

Top 10 words for Topic 13: ['dance', 'whispers', 'twilight', 'every', 'silence', 'stars', 'echoes', 'embrace', 'silent', 'weave']

Top 10 words for Topic 14: ['really', 'salutations', 'hand', 'whispers', 'one', 'none', 'cold', 'long', 'silent', 'soul']

Top 10 words for Topic 15: ['thy', 'black', 'would', 'let', 'one', 'could', 'know', 'come', 'still', 'say']

A különböző témák egymáshoz képesti viszonyát az alábbi ábra szemlélteti.

ábra 10: az LDA témák összetétele (pyLDAvis)

Az ábrán a nagyobb körök a korpuszban való nagyobb szerepvállalást jelentik az adott témakörre nézve, az átfedések pedig az egyes témák közötti közös szavak előfordulásait szemléltetik.

Mint a fenti szavak halmazaiból is látható, a szűrés, valamint a paraméterek állítása lényegesen javította a korpuszban található témák egyediségét. Erre az állapotra az entrópia 2.5167 lett, holott erre az adatkészletre, 15 témára vetítve a maximális entrópia 3.90689. Ez egy közepes entrópiát jelent. A koherencia pedig 0.38 érték lett. A tc paramétert 20-ra állítva ez az érték (ezredes jegynyi kerekítéstől eltekintve) azonos lett, így a 20 témára bontás eredményét nem mellékelem, a fenti paraméterezés nyújtotta metrikákat tekintem a továbbiakban mérvadónak. Az alacsonyabb koherenciaérték annak tudható be, hogy a költészet véletlenszerűbb, egyszerű valószínűségi megközelítéssel nehezebben megfogható témákat és szókapcsolatokat tartalmaz [67].

A tökéletesített paraméterek után a 7. ábrán és a 15 téma reprezentációjából látható, hogy az adatkészletem több témát is hasonló arányban lefed. Ennek pontos szemléltetése az alábbi ábrán látható, az egyes százalékos arányok a korpuszban található témák felbukkanási esélyét mutatják.

ábra 11: LDA témák eloszlása

Az adatkészletet emberi és gépi versekre szétosztva, a gépi versek koherenciája 0.35-re, míg az emberieké 0.3-ra jött ki. Az entrópia pedig rendre 2.5, valamint 2.69 lett a szintén 3.9-es maximális entrópiaértékből 20 témára. A felfedezett témák eloszlását az alábbi két ábra mutatja.

ábra 12: LDA témák eloszlása emberi, valamint gépi versekre osztva

6 Az osztályozó modell

Bemutatom, ahogy a V1 adatbázison betanítottam, illetve további tesztkészleteken teszteltem a saját módszeremet, illetve más, irodalomban dokumentált megoldásokat is, a továbbiakban ezek eredményeit mutatom be.

6.1 Saját modell képzése és tesztelése

A modellképzésre én a [51] kutatással ellentétben, ahol emberi tartalmak címei alapján történt a nyelvi modellek által generált tartalom létrehozása, én a V1 adatkészletet használtam fel. V1 adatkészletet 70-20-10 százalékos arányban képzési, validációs, valamint teszt adatkészletre különítettem el. Az egyes kategóriákban így az adatbázis rekordszáma 526 (képzési), 151 (validációs), valamint 75 (teszt) lett. A V1 adatbázison a [1] kutatásban részletezett BERT Defense modell paraméterezésével finomhangoltam a BERT Large Cased [68] modellt. A képzési idő 2 óra 38 perc volt. A finomhangolást követően a modellem (ld. 9.2 Függelék) az alábbi eredményeket hozta (ábra 13):

<i>Metric</i>	<i>Value</i>
<i>Test Loss</i>	0.0392
<i>Test Accuracy</i>	0.9933
<i>Precision (Human)</i>	0.9868
<i>Recall (Human)</i>	1.0

<i>F1 Score (Human)</i>	0.9934
<i>Support (Human)</i>	75.0
<i>Precision (Machine)</i>	1.0
<i>Recall (Machine)</i>	0.9867
<i>F1 Score (Machine)</i>	0.9933

ábra 13: A Poem Defense kiértékelése a V1 adatkészleten

A túltanulás esélyének csökkentése érdekében ugyanezt a modellt kiértékeltem egy olyan adatkészleten, ami még ugyanúgy a V1 adatkészlet prompting technikája szerint épült fel, de a Poetry Foundation-ből [55] származó kb. 14 000-es készletből válogattam hozzá véletlenszerűen emberi verseket (úgy, hogy olyan rekord, mely a fent említett V1 adatkészletben is szerepelt volna, ne kerüljön bele), és a gpt-3.5-turbo-0125 modellel generáltattam a verseket, mely nyelvi modell egyáltalán nem szerepelt az eredeti, finomhangoló adatkészletben. Ezen az új adatbázison az alábbi értékeket kapta a modellem (ábra 14). A továbbiakban: Poem Defense-ként fogok rá hivatkozni:

<i>Metric</i>	<i>Value</i>
<i>Test Loss</i>	0.1911
<i>Model Preparation Time</i>	0.004
<i>Test Accuracy</i>	0.975
<i>AUC Score</i>	0.9982
<i>Precision (Human)</i>	1.0
<i>Recall (Human)</i>	0.95
<i>F1 Score (Human)</i>	0.9744
<i>Support (Human)</i>	100.0
<i>Precision (Machine)</i>	0.9524
<i>Recall (Machine)</i>	1.0
<i>F1 Score (Machine)</i>	0.9756

ábra 14: A Poem Defense kiértékelése a V1 gpt-3.5-turbo-0125 modellel képzett adatkészleten

Mint látható, az előbbi eredményhez képest bizonyos metrikáknál 1-2%-os esést tapasztalhatunk, ez várható, mivel az első teszt nagyban hasonlított az eredeti, kiképző adatkészletre (noha azonos rekordok persze nem voltak benne).

A Poem Defense modell kiértékelését így egy másik heurisztikával összeállított adatbázison is teszteltem, a V2-adatkészleten (ábra 15):

<i>Metric</i>	<i>Value</i>
<i>Test Loss</i>	0.191
<i>Model Preparation Time</i>	0.0156
<i>Test Accuracy</i>	0.975
<i>AUC Score</i>	0.9993
<i>Precision (Human)</i>	1.0
<i>Recall (Human)</i>	0.95
<i>F1 Score (Human)</i>	0.9744
<i>Support (Human)</i>	100.0
<i>Precision (Machine)</i>	0.9524
<i>Recall (Machine)</i>	1.0
<i>F1 Score (Machine)</i>	0.9756

ábra 15: a Poem Defense kiértékelése a V2 tesztkészleten

Mint látható, az értékek nagy része stabilizálódott, emberi versekre vetítve 97.4% F1 pontnál, míg gépi versekre vetítve 97.6%-os F1 pontnál.

6.2 Létező modellek kiértékelése a V1-adatkészleten

A létrehozott adatbázisomat a [1] kutatásban bemutatott és finomhangolt BERT-Defense [32] modellel értékeltem ki, melyet álhírek felismerésére finomhangoltak egy előre képzett BERT-Large nyelvi modell felhasználásával. A modelljük a készletemet teszt-adatkészletként kiértékelve az alábbi mutatókat (ábra 16) hozta:

<i>Metric</i>	<i>Value</i>
<i>Test Loss</i>	3.069408
<i>Test Accuracy</i>	0.456724
<i>Test AUC</i>	0.279851
<i>Test Precision (Human)</i>	0.47619
<i>Test Recall (Human)</i>	0.88
<i>Test F1-Score (Human)</i>	0.617978
<i>Test Support (Human)</i>	375

<i>Test Precision (Machine)</i>	0.224138
<i>Test Recall (Machine)</i>	0.034574
<i>Test F1-Score (Machine)</i>	0.059908

ábra 16: "A Deepfake Text Detection" [1] kutatás modelljének kiértékelése a V1 adatkészleten

Látható, hogy a vizsgált BERT-Defense modell az emberi verseket 88%-ban felismerte, de számos gépi generált verset is emberiként azonosított. A gépi versek F1 pontszáma pedig lényegesen alacsonyabb (55.2%-al), mint az emberi verseké.

Következésképpen az adatkészletemen a Bert Large (cased) nevű modellt futtattam le [68], ez az a modell, amit továbbképeztem ugyanezen adatkészleten. Ez így, bármiféle finomhangolás nélkül az alábbi eredményeket (ábra 17) hozta:

<i>Metric</i>	<i>Value</i>
<i>Test Loss</i>	0.7147
<i>Model Preparation Time</i>	0.0
<i>Test Accuracy</i>	0.52
<i>AUC Score</i>	0.6726
<i>Precision (Human)</i>	1.0
<i>Recall (Human)</i>	0.04
<i>F1 Score (Human)</i>	0.0769
<i>Support (Human)</i>	100.0
<i>Precision (Machine)</i>	0.5102
<i>Recall (Machine)</i>	1.0
<i>F1 Score (Machine)</i>	0.6757

ábra 17: A Bert Large (cased) modell kiértékelése a V1 adatkészleten finomhangolás nélkül

Az emberi és a gép versek F1 pontszám viszonyát tekintve épp fordítottnan teljesített az előbb elemzett modellhez képest, a gépi F1 pont lett kb. 67.6%, míg az emberi 10%-nál is alacsonyabb.

6.3 Modellek összehasonlítása

A ábra 18. ábrán látható a modellek összehasonlítása a metrikák segítségével. A Poem Defense 99.9%-os AUC pontszámot ért el az eredeti Bert Large 67.3%, valamint az álhírekre finomhangolt BERT Defense 28%-ával szemben. Az emberi F1 pontszám tekintetében pedig a növekedés a BERT Defense modellhez képest 35.6%-os, a gépi F1 pontszám tekintetében pedig az eredeti BERT Large modellhez képest 30%-os a fejlődés.

<i>Metric</i>	<i>BERT Large Cased</i>	<i>BERT Defense</i>	<i>Poem Defense</i>
<i>Test Loss</i>	0.7147	3.069408	0.191
<i>Model Preparation Time</i>	0	0	0.0156
<i>Test Accuracy</i>	0.52	0.456724	0.975
<i>AUC Score</i>	0.6726	0.279851	0.9993
<i>Precision (Human)</i>	1	0.47619	1
<i>Recall (Human)</i>	0.04	0.88	0.95
<i>F1 Score (Human)</i>	0.0769	0.617978	0.9744
<i>Support (Human)</i>	100	375	100
<i>Precision (Machine)</i>	0.5102	0.224138	0.9524
<i>Recall (Machine)</i>	1	0.034574	1
<i>F1 Score (Machine)</i>	0.6757	0.059908	0.9756

ábra 18: a különböző modellek összehasonlítása teljesítmény szerint

7 Konklúzió

Az AI által generált költészet azonosítása továbbra is kihívásokkal teli terület. A téren futó kutatásokra, hasonló szerkezetű adatbázisok módszereire építve létrehoztam és nyilvánosan elérhetővé tettem egy kiegyensúlyozott adatkészletet. Az V1 adatbázis összességében 752 verset tartalmaz, melyből 376 rekord emberi, valamint 376 származik nyelvi modelltől. A V1 adatkészlet gépi verseit 6 különböző nyelvi modell írta. Ezen kívül közzé tettem a tesztkészletként használt adatbázisokat is, ahol az egyik 200 rekordból áll, és a V1 adatbázissal azonos generálási módszerrel készült, csak a gpt-turbo-0125 felhasználásával. A másik szintén 200 rekordos, csak a V1-től különböző heurisztikával készültek a gépi versek, egy további, eddig nem szereplő gemini-1.5-flash modell segítségével, ezzel alkalmassá téve a V1 adatbázison finomhangolt modellek tesztelésére.

Megmutattam, hogy a Bert Large modell megfelelő osztályozó réteggel kiegészítve s adatbázison tanítva jelentősen jobb eredményeket (99.9%-os AUC pontszám az eredeti Bert Large 67.3%, valamint az álhírekre finomhangolt BERT Defense 28%-ával szemben) képes elérni, mint akár az általános, akár a specifikus modellek. A nem erre a célra finomhangolt BERT Large modellhez képest 30%-os növekedés a gépi versek felismerésének tekintetében, emberi versek tekintetében pedig az álhírek felismerésére képzett modellhez viszonyítva 35.6%-os növekedés.

8 Köszönetnyilvánítás

Az Európai Unió RRF-2.3.1-21-2022-00004 projektjének keretében, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium támogatásával valósult meg.

9 Függelék

9.1 Prompt kulcsszavak a V1 adatbázis készítéséhez

Téma:

"horror", "adventure", "romantic", "mysterious", "happy", "sad", "fantasy", "sci-fi", "historical", "thriller", "drama", "comedy", "tragedy", "mythological", "folklore", "gothic", "detective", "dystopian", "satire", "epic", "paranormal", "western", "post-apocalyptic", "cyberpunk", "fairytale", "magical realism", "steampunk", "coming-of-age", "slice-of-life", "crime"

Formátum:

"haiku", "tanka", "limerick", "couplet", "quatrain", "epigram", "triolet", "clerihew", "cinquain", "renga", "epitaph", "visual poetry", "monostich", "tetrastich", "dodoitsu", "senryu", "proverb", "sonnet", "villanelle", "sestina", "ode", "ballad", "blank verse", "free verse", "terza rima", "pantoum", "ghazal", "narrative poem", "rondeau", "prose poetry"

Stílus:

"classical", "modern", "abstract", "narrative", "confessional", "lyrical", "symbolist", "imagist", "surrealist", "expressionist", "formal", "experimental", "minimalist", "stream-of-consciousness", "beat", "postmodern", "romanticist", "metaphysical", "transcendental", "avant-garde", "free verse", "realist", "gothic", "pastoral", "baroque", "satirical", "existentialist", "epistolary", "allegorical", "absurdist"

9.2 Poem Defense modell fájljai

Elérhetőek a következő OneDrive linken: <https://bit.ly/4hzC9mC>.

9.3 A V1, V2 adatkészlet és tesztkészletek

A .jsonl fájlok elérhetőek itt Kaggle projekt formájában: https://bit.ly/v1_v2_datasets.

10 Bibliografía

- [1] J. Pu and others, “Deepfake Text Detection: Limitations and Opportunities,” in 2023 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), San Francisco, CA, USA, 2023, pp. 1613–1630. doi: 10.1109/SP46215.2023.10179387.
- [2] E. Y. Chang, “Examining GPT-4: Capabilities, implications, and future directions,” *Comput. Sci. Stanf. Univ.*, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Edward-Chang-22/publication/374753069_Examining_GPT-4's_Capabilities_and_Enhancement_with_SocraSynth/links/6561a3bcce88b870310e60cc/Examining-GPT-4s-Capabilities-and-Enhancement-with-SocraSynth.pdf
- [3] S. Shahriar et al., “Putting GPT-4 to the sword: A comprehensive evaluation of language, vision, speech, and multimodal proficiency,” *MDPI Sens.*, vol. 14, no. 17, p. 7782, 2024, doi: 10.3390/s14177782.
- [4] “A Survey on LLM-Generated Text Detection: Necessity, Methods, and Future Directions.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/html/2310.14724v3>
- [5] A. Nantheera and B. David, “Artificial intelligence in the creative industries: A review,” *Artif. Intell. Rev.*, vol. 55, pp. 589–656, 2022.
- [6] D. Ippolito, A. Yuan, A. Coenen, and S. Burnam, “Creative writing with an AI-powered writing assistant: Perspectives from professional writers,” *ArXiv Prepr. ArXiv221105030*, 2022, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2211.05030>
- [7] J. Hawthorne, F. Radcliffe, and L. Whitaker, “Enhancing Semantic Validity in Large Language Model Tasks Through Automated Grammar Checking,” *OSF*, 2024.
- [8] D. Nam, A. Macvean, V. Hellendoorn, B. Vasilescu, and B. Myers, “Using an LLM to help with code understanding,” in *Proceedings of the IEEE/ACM 46th International Conference on Software Engineering (ICSE '24)*, 2024, pp. 1–13. doi: 10.1145/3597503.3639187.
- [9] K. Verspoor, “‘Fighting fire with fire’—Using LLMs to combat LLM hallucinations,” *Nat. News Views*, 2024, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/d41586-024-01641-0>
- [10] Á. Cabezas-Clavijo, M. Magadán-Díaz, J. I. Rivas-García, and P. Sidorenko-Bautista, “This book is written by ChatGPT: A quantitative analysis of ChatGPT authorships through Amazon.com,” *Publ. Res. Q.*, vol. 40, no. 2, pp. 147–163, 2024.
- [11] L. Bellaïche et al., “Humans versus AI: Whether and why we prefer human-created compared to AI-created artwork,” *Cogn. Res. Princ. Implic.*, vol. 8, 2023, doi: 10.1186/s41235-023-00510-8.
- [12] J. Hutson and M. H. Nichols, “Generative AI and Algorithmic Art: Disrupting the Framing of Meaning and Rethinking the Subject-Object Dilemma,” *Glob. J. Comput. Sci. Technol.*, pp. 55–61, Apr. 2023, doi: 10.34257/GJCSTDVOL23IS1PG55.
- [13] W. Orwig, E. R. Edenbaum, J. D. Greene, and D. L. Schacter, “The language of creativity: Evidence from humans and large language models,” *J. Cogn. Neurosci.*, 2024, doi: 10.1002/jocb.636.
- [14] N. Köbis and L. D. Mossink, “Artificial intelligence versus Maya Angelou: Experimental evidence that people cannot differentiate AI-generated from human-written poetry,” *Comput. Hum. Behav.*, vol. 114, p. 106553, 2021.
- [15] J. Hitsuwari, Y. Ueda, W. Yun, and M. Nomura, “Does human–AI collaboration lead to more creative art? Aesthetic evaluation of human-made and AI-generated haiku poetry,” *Comput. Hum. Behav.*, vol. 139, p. 107502, 2023.

- [16] E. Shalevska, “The digital laureate: Examining AI-generated poetry,” *Fac. Educ. – Bitola Univ. St Kliment Ohridski – Bitola North Maced.*
- [17] M. De Sisto, L. Hernández-Lorenzo, J. De la Rosa, S. Ros, and E. González-Blanco, “Understanding poetry using natural language processing tools: a survey,” *Digit. Scholarsh. Humanit.*, vol. 39, no. 2, pp. 500–521, Jun. 2024, doi: 10.1093/llc/fqae001.
- [18] M. Agirrezabal, H. G. Oliveira, and A. Ormazabal, “Erato: Automating poetry evaluation,” in *Progress in Artificial Intelligence (EPIA 2023)*, 2023, pp. 3–14.
- [19] R. Sennrich, B. Haddow, and A. Birch, “Neural machine translation of rare words with subword units,” in *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, School of Informatics, University of Edinburgh, 2016, pp. 1715–1725.
- [20] M. Nadeem, T. He, K. Cho, and J. Glass, “A systematic characterization of sampling algorithms for open-ended language generation,” *arXiv*, 2020, doi: 10.48550/arXiv.2009.07243.
- [21] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, “Learning Internal Representations by Error Propagation,” *Neurocomputing*, 1987.
- [22] A. Graves, *Long Short-Term Memory*. Springer, 2012.
- [23] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” in *Proceedings of NeurIPS*, 2017.
- [24] H. Naveeda et al., “A comprehensive overview of large language models,” *Univ. Eng. Technol. UET Lahore Pak.*
- [25] OpenAI et al., “GPT-4 technical report.” 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2303.08774>
- [26] “Gemma: Open Models Based on Gemini Research and Technology,” *ar5iv*. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2403.08295>
- [27] “Phi-3 Technical Report: A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone,” *ar5iv*. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2404.14219>
- [28] “From GPT-4 to Gemini and Beyond: Assessing the Landscape of MLLMs on Generalizability, Trustworthiness, and Causality through Four Modalities,” *ar5iv*. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2401.15071>
- [29] OpenAI et al., “GPT-4 Technical Report,” Mar. 04, 2024, *arXiv*: arXiv:2303.08774. doi: 10.48550/arXiv.2303.08774.
- [30] A. P. Bradley, “The use of the area under the ROC curve in the evaluation of machine learning algorithms,” *Pattern Recognit.*, vol. 30, no. 7, pp. 1145–1159, 1997, doi: 10.1016/S0031-3203(96)00142-2.
- [31] S. Gehrmann, H. Strobel, and A. M. Rush, “GLTR: Statistical Detection and Visualization of Generated Text,” in *Proceedings of ACL*, 2019.
- [32] Y. Keller, J. Mackensen, and S. Eger, “BERT-Defense: A Probabilistic Model Based on BERT to Combat Cognitively Inspired Orthographic Adversarial Attacks,” Jun. 02, 2021, *arXiv*: arXiv:2106.01452. doi: 10.48550/arXiv.2106.01452.
- [33] Y. Liu et al., “RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach,” in *Proceedings of CoRR*, 2019.
- [34] J. Kirchenbauer, J. Geiping, Y. Wen, J. Katz, I. Miers, and T. Goldstein, “A Watermark for Large Language Models,” May 01, 2024, *arXiv*: arXiv:2301.10226. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2301.10226>
- [35] S. Dathathri et al., “Scalable watermarking for identifying large language model outputs,” *Nature*, vol. 634, no. 8035, pp. 818–823, Oct. 2024, doi: 10.1038/s41586-024-08025-4.
- [36] L. Wang et al., “Towards Codable Watermarking for Injecting Multi-bits Information to LLMs,” Apr. 03, 2024, *arXiv*: arXiv:2307.15992. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2307.15992>

- [37] A. Nemecek, Y. Jiang, and E. Ayday, “Topic-Based Watermarks for LLM-Generated Text,” Aug. 19, 2024, arXiv: arXiv:2404.02138. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2404.02138>
- [38] J. Fairoze, S. Garg, S. Jha, S. Mahloujifar, M. Mahmoody, and M. Wang, “Publicly-Detectable Watermarking for Language Models,” May 28, 2024, arXiv: arXiv:2310.18491. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2310.18491>
- [39] A. Rogers, O. Kovaleva, and A. Rumshisky, “A Primer in BERTology: What We Know About How BERT Works,” *Trans. Assoc. Comput. Linguist.*, vol. 8, pp. 842–866, Jan. 2021, doi: 10.1162/tacl_a_00349.
- [40] R. Horev, “BERT Explained: State of the art language model for NLP,” Medium. Accessed: Nov. 03, 2024. [Online]. Available: <https://towardsdatascience.com/bert-explained-state-of-the-art-language-model-for-nlp-f8b21a9b6270>
- [41] “Build software better, together,” GitHub. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://github.com>
- [42] “Hello GPT-4o.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>
- [43] “GPT-4o mini: advancing cost-efficient intelligence.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://openai.com/index/gpt-4o-mini-advancing-cost-efficient-intelligence/>
- [44] “<https://console.cloud.google.com/vertex-ai/publishers/google/model-garden/gemini-1.5-flash-preview-0514>.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://console.cloud.google.com/vertex-ai/publishers/google/model-garden/gemini-1.5-flash-preview-0514>
- [45] “Gemini Flash,” Google DeepMind. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://deepmind.google/technologies/gemini/flash/>
- [46] “New embedding models and API updates.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://openai.com/index/new-embedding-models-and-api-updates/>
- [47] “Fine-tune a pretrained model.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://huggingface.co/docs/transformers/training>
- [48] R. Qasim, W. H. Bangyal, M. A. Alqarni, and A. Ali Almazroi, “A Fine-Tuned BERT-Based Transfer Learning Approach for Text Classification,” *J. Healthc. Eng.*, vol. 2022, no. 1, p. 3498123, 2022, doi: 10.1155/2022/3498123.
- [49] S. Ohashi, T. Kajiwara, C. Chu, N. Takemura, Y. Nakashima, and H. Nagahara, “IDSOU at WNUT-2020 Task 2: Identification of Informative COVID-19 English Tweets,” in *Proceedings of the Sixth Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT 2020)*, W. Xu, A. Ritter, T. Baldwin, and A. Rahimi, Eds., Online: Association for Computational Linguistics, 2020, pp. 428–433. doi: 10.18653/v1/2020.wnut-1.62.
- [50] Y. Chen, H. Gröner, S. Zarriß, and S. Eger, “Evaluating Diversity in Automatic Poetry Generation,” Jun. 21, 2024, arXiv: arXiv:2406.15267. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2406.15267>
- [51] V. Verma, E. Fleisig, N. Tomlin, and D. Klein, “Ghostbuster: Detecting Text Ghostwritten by Large Language Models,” Apr. 05, 2024, arXiv: arXiv:2305.15047. doi: 10.48550/arXiv.2305.15047.
- [52] “English Poem Dataset.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/abdelrahmanekhaldi/english-poem-dataset>
- [53] T. Dietterich, “Overfitting and undercomputing in machine learning,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 27, no. 3, pp. 326–327, Sep. 1995, doi: 10.1145/212094.212114.
- [54] “[merve/poetry](https://huggingface.co/datasets/merve/poetry) · Datasets at Hugging Face.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://huggingface.co/datasets/merve/poetry>
- [55] “Poetry Foundation Poems.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/tgdivy/poetry-foundation-poems>

- [56] “Poetry Foundation,” The Poetry Foundation. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://www.poetryfoundation.org/>
- [57] R. S. Geiger et al., “‘Garbage in, garbage out’ revisited: What do machine learning application papers report about human-labeled training data?,” *Quant. Sci. Stud.*, vol. 2, no. 3, pp. 795–827, Nov. 2021, doi: 10.1162/qss_a_00144.
- [58] M. Omar, B.-W. On, I. Lee, and G. S. Choi, “LDA topics: Representation and evaluation,” *J. Inf. Sci.*, vol. 41, no. 5, pp. 662–675, Oct. 2015, doi: 10.1177/0165551515587839.
- [59] “What is bag of words? | IBM.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/bag-of-words>
- [60] “What is Latent Dirichlet allocation | IBM.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/latent-dirichlet-allocation>
- [61] K. Du, Evaluating Hyperparameter Alpha of LDA Topic Modeling. 2022. doi: 10.5281/zenodo.6327965.
- [62] D. Binkley and D. Heinz, “Entropy as a lens into LDA model understanding,” in 2017 Computing Conference, Jul. 2017, pp. 1011–1020. doi: 10.1109/SAI.2017.8252216.
- [63] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*. John Wiley & Sons, 2012.
- [64] Y. Liu, J. Wang, S. Tang, J. Zhang, and J. Wan, “Integrating Information Entropy and Latent Dirichlet Allocation Models for Analysis of Safety Accidents in the Construction Industry,” *Buildings*, vol. 13, no. 7, Art. no. 7, Jul. 2023, doi: 10.3390/buildings13071831.
- [65] K. Stevens, P. Kegelmeyer, D. Andrzejewski, and D. Buttler, “Exploring Topic Coherence over Many Models and Many Topics,” in *Proceedings of the 2012 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning*, J. Tsujii, J. Henderson, and M. Paşca, Eds., Jeju Island, Korea: Association for Computational Linguistics, 2012, pp. 952–961. Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/D12-1087>
- [66] F. Rosner, A. Hinneburg, M. Röder, M. Nettling, and A. Both, “Evaluating topic coherence measures,” Dec. 2013.
- [67] B. Navarro-Colorado, “On Poetic Topic Modeling: Extracting Themes and Motifs From a Corpus of Spanish Poetry,” *Front. Digit. Humanit.*, vol. 5, Jun. 2018, doi: 10.3389/fdigh.2018.00015.
- [68] “google-bert/bert-large-cased · Hugging Face.” Accessed: Oct. 31, 2024. [Online]. Available: <https://huggingface.co/google-bert/bert-large-cased>